

О‘ЗБЕКISTONDA SANOAT TURIZMI SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR DEVELOPING THE POTENTIAL OF INDUSTRIAL TOURISM IN UZBEKISTAN

Bekkayev Jasur Shermaxmatovich

Turizmni rivojlantirish ilimiy tadqiqot instituti, 2-kurs, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581211>

***Annotatsiya.** Sanoat turizmi - turistik biznesdagi yo‘nalish, shu jumladan sanoat obyektlari, ko‘pincha ma‘lum bir joyga xosdir. Ushbu sayyohlik kontseptsiyasi yangi emas, chunki XX asrda Fransiyaga sharob sayohatlari, Gollandiyadagi pishloq ishlab chiqaruvchilarga tashrif buyurish yoki AQShning Tennessi shtatida Jek Daniel's viski ishlab chiqarish zavodlariga uyushtirilgan sayohatlar aynan sanoat turizmiga yaqqol misol bo‘la oladi. So‘nggi paytlarda sanoat merosi obyektlari va zamonaviy sanoatni o‘z ichiga olgan bunday turlarga talab oshdi. Xalqaro tashkilotlar paydo bo‘ldi: sanoat merosini saqlash bo‘yicha xalqaro komissiya, sanoat arxeologiyasi jamiyati va sanoat arxeologiyasi uyushmasi tashkil etildi.*

***Kalit so‘zlar:** Sanoat turizmi, bir martalik ekskursiya, tematik sanoat turizmi, O‘zbekistondagi sanoat turizmi obyektlari*

***Аннотация.** Промышленный туризм является одним из направлений туристического бизнеса, включающим посещение промышленных объектов, которые зачастую отражают особенности определённой территории. Данная концепция туризма не является новой. Уже в XX веке винные туры во Франции, посещение сыродельных предприятий в Нидерландах и экскурсии на завод по производству виски Jack Daniel's в штате Теннесси (США) служили яркими примерами промышленного туризма. В последние годы наблюдается рост спроса на подобные туры, включающие как объекты промышленного наследия, так и современные промышленные предприятия. Одновременно были созданы международные организации, направленные на сохранение и популяризацию промышленного наследия, в том числе Международный комитет по сохранению индустриального наследия, Общество промышленной археологии и Ассоциация промышленной археологии.*

***Ключевые слова:** промышленный туризм, разовая экскурсия, тематический промышленный туризм, объекты промышленного туризма Узбекистана.*

Abstract. *Industrial tourism is an important segment of the tourism industry that involves visits to industrial facilities, which are often unique to a particular region. This tourism concept is not new. In the twentieth century, wine tours in France, visits to cheese-producing enterprises in the Netherlands, and excursions to the Jack Daniel's whiskey distillery in Tennessee, USA, were prominent examples of industrial tourism. In recent years, demand for such tours, including visits to both industrial heritage sites and modern industrial enterprises, has increased significantly. At the same time, international organizations dedicated to preserving and promoting industrial heritage have emerged, including the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, the Society for Industrial Archaeology, and the Association for Industrial Archaeology.*

Keywords: *industrial tourism, one-time excursion, thematic industrial tourism, industrial tourism sites in Uzbekistan.*

Afzallikka qarab, odamlar tarixiy va zamonaviy sanoat obyektlari va ularda qo'llaniladigan texnologik jarayonlarni ko'rish va estetik zavq olishni yaxshi ko'radilar. Jozibadorlikni idrok etish, shuningdek, turli shahar va hududlarning sanoat imidjini, uning shaxsiyatini aks ettiruvchi maxsus sayohat paketlarini yaratish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Ekskursiyalar paytida sayyohlar ko'pincha ma'lum bir hudud uchun ramziy bo'lgan korxonalariga tashrif buyurishadi. Ular po'lat ishlab chiqarish va ko'mir qazib olish, kofe va banan etishtirish, sharob yoki pishloq ishlab chiqarish kabi korxonalar mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishishga jalb qilinadi. Shu bilan birga, sotib olinishi mumkin bo'lgan taniqli brendlar va qo'lda tayyorlangan buyumlar muhim ahamiyatga ega.

Sanoat turizmining eng maqbul yo'nalishlari, ayniqsa G'arbiy Yevropada mustahkam sanoat bazasiga ega shahar va mintaqalardir. Xuddi shunday tendentsiya Markaziy Yevropa mamlakatlarida ham namoyon bo'la boshladi. Tarixga aylangan, ba'zan YUNESKO saytlariga kirgan mavjud bo'lmagan korxonalariga katta sayyohlik qiziqishi namoyon bo'ladi. Sanoat turizmining salohiyati uchun muhim shartlar-bu obyektlarning joylashishi (transport, infratuzilma, atrof-muhit), diqqatga sazovor joylarga kirish (xarajatlar, xizmatlar, malakali qo'llanmalar), obyekt to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi (marketing va reklama).

Turizmining bir turi sanoat turizmidir. Sanoat turizmi deganda biz ta'lim, kasbiy, biznes va boshqa maqsadlar uchun faoliyat yuritayotgan korxonalariga uyushtirilgan tashriflarni nazarda tutamiz. Sanoat turizmining asosiy shakli sanoat turi bo'lib, u oldindan rejalashtirilgan marshrut bo'ylab maxsus gid bilan birga zavodlar, zavodlar, sanoat majmualari va boshqalar kabi muayyan joylarga tashrif buyurishdir. Sanoat turlari butun dunyoda keng tarqalgan. Ular iqtisodiy rivojlanish uchun samarali vositadir, chunki ular barcha manfaatdor tomonlarga foyda keltiradi. Kompaniyalar uchun ishlab chiqarish korxonalarini jamoatchilikka ochish iste'molchilarning sadoqatini ta'minlash va brendlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan marketing hiylasi hisoblanadi. Sayyohlar uchun bu ularning ta'lim, estetik va amaliy qiziqishlarini qondirish usulidir. Hukumatlar uchun sanoat turizmi vatanparvarlikni targ'ib qilish vositasi va byudjet uchun soliq tushumlari manbaidir.¹ Bir vaqtning o'zida tashrif buyurilgan joylar soniga qarab, sanoat turizmi kompaniyaga bir martalik ekskursiyalar va tematik turlarga bo'linadi.

¹ Докашенко Л. В. Полянина С. С. Промышленный туризм как эффективный инструмент развития экономики региона: Формирование рыночного хозяйства: теория и практика: сборник научных статей, выпуск 14 – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. – 222с. – ISBN 978-5-4417-0234-8

Zavodga sayohat - bu ta'lim maqsadida sanoat korxonasiga uyushgan guruh tashrifi. Bunday sayohat bir soatdan bir yarim soatgacha davom etadi. Ko'pincha bunday sayohat esdalik sovg'alari do'konida yakunlanadi, u yerda ishtirokchilar ishlab chiqaruvchidan mahsulotlar sotib olishlari yoki buyurtma berishlari mumkin. Bunday sayohatlarga misollar sifatida Fransiyaning Grasse shahridagi Fragonard atir fabrikasi; AQShning Avery orolidagi Tabasco sous fabrikasi; va Rossiyaning Novorossiysk shahridagi Abrau-Durso shampan vino zavodini keltirish mumkin.

Bir sohadagi bir nechta korxonalarga tashrif buyurish bilan tematik turlar - bu tur mavzusi doirasida qiziqish uyg'otadigan bir mintaqadagi ikki yoki undan ortiq korxonalarga tashrif buyurish bilan tashkil etilgan guruhli sayohatlar. Bunday turlarning davomiyligi ikki kun yoki undan ko'proq davom etadi. Shunga ko'ra, ushbu turlar dasturi nafaqat sanoat turlarini, balki turar joy, ovqatlanish va transferlarni ham o'z ichiga oladi. Tashrif buyuriladigan shaharlarning diqqatga sazovor joylariga sayohatlar va boshqa madaniy va ko'ngilochar tadbirlar ham odatda kiritilgan. Bunday tematik turlarga misollar sifatida Fransiya vino zavodlariga (Bordo, Shampan va boshqalar) tashrif buyurish bilan gastronomik turlar, Shveysariyadagi pishloq ishlab chiqarishning nozik jihatlarini namoyish etuvchi gastronomik turlar va Rossiyaning Oltin halqasi shaharlaridagi xalq hunarmandchiligi fabrikalariga sayohatlar kiradi.²

O'zbekiston Markaziy Osiyodagi mineral va tabiiy resurslarga boy eng yirik davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat hududida tabiiy gaz, ko'mir, mis, volfram, neft, qimmatbaho toshlar va metallar - platina, oltin va kumushning katta zaxiralari bo'lgan yirik konlar mavjud. Bepoyon Qizilqum sahrosi O'zbekiston sanoatining yuragi hisoblanadi. Mamlakatda tog'-kon va metallurgiya sanoatining eng katta rivojlanishi Sovet Ittifoqi davriga to'g'ri keladi. Bu vaqtlarda yirik konlar topildi, ular orasida Qizilqum cho'lining janubi-g'arbiy qismida joylashgan dunyodagi eng yirik oltin konlaridan biri bo'lgan Muruntov ham bor. Bu yerda 1958-yilda Navoiy kon-metallurgiya kombinati tashkil etilgan bo'lib, u nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda oltin ishlab chiqarish va qazib olish bo'yicha yetakchi o'rinlarni egalladi. Muruntov bugungi kungacha maydoni bo'yicha eng katta va dunyodagi eng chuqur karyerlardan biri bo'lib qolmoqda. Karyerda firuza va mishyakning ulkan konlari mavjud. Ba'zi geologlar bu joyni dunyodagi eng katta oltin zaxirasi deb atashadi va turli hisob-kitoblarga ko'ra uning hajmi yiliga 5300 tonnaga etadi.

Navoiy viloyati sanoati rivojlangan hudud bo'lib, geoturizm va sanoat turizmi yo'nalishlarini rivojlantirish maqsadida Omontoytov va Dovgiztov konlarini turistik diqqatga sazovor joylarga aylantirish uchun Navoiy kon-metallurgiya kombinati davlat korxonasi tasarrufidagi oltin, ruda va boshqa mineral resurslarni qazib olish konlaridagi mavjud infratuzilma obyektlari o'rganib chiqildi. Omontoytov va Dovgiztov konlari Qizilqum Markaziy cho'lining ruda maydoni hududida, Navoiy shahridan 180 km shimolda va Zarafshondan 40 km sharqda joylashgan. Ruda zaxiralari ko'lami, ruda qazib olishning texnologik sharoitlari qulayligi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning yuqori sifati va boshqa xususiyatlari bo'yicha u dunyodagi noyob konlar sirasiga kiradi.

O'zbekistonda sanoat turizmi rivojlantiriladi. Sayyohlarga oltin konlaridagi portlatish jarayoni ko'rsatiladi. Navoiy tog'-kon metallurgiya kombinatiga qarashli Amantoytov va Dovgiztov konlari hududida geoturizm va sanoat turizm yo'nalishidagi infratuzilma obektlari yaqindan o'rganildi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi xabariga ko'ra, bunda turizmning

² Сущность промышленного туризма и его виды- Полянина С.С., Докашенко Л.В. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

yangi turlarini joriy etish maqsad qilingan. Qayd etilishicha, Navoiy viloyati sanoatlashgan hudud bo'lgani bois, unda geoturizm va sanoat turizm yo'nalishlarini rivojlantirish borasida Navoiy kon-metallurgiya kombinati davlat korxonasi tasarrufidagi oltin, ruda va boshqa mineral resurslar qazib oluvchi konlardagi mavjud infratuzilma obektlari o'rganildi. Kelgusida Amantoytov va Dovgiztov konlarini sayyohlar tashrif buyuradigan turistik maskanga aylantirish rejalashtirilgan. Amantoytov va Dovgiztov konlari markaziy Qizilqum cho'lining ruda maydoni mintaqasidagi konlar bo'lib, Navoiy shahridan 180 km shimolda, Zarafshon shahridan 40 km sharqda joylashgan. Ruda zaxirasi ko'lami, rudani qazib olish texnologik sharoitining qulayligi, ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifatining yuqoriligi va boshqa xususiyatlariga ko'ra dunyodagi noyob konlar sirasiga kiradi. Mazkur oltin qazib olish konida, ishlab chiqarish jarayoniga xalal bermagan holda, xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun eksklyuziv nou-xau va sanoat turizmining yangicha uslubdagi yo'nalishini tashkil qilish maqsad qilingan. Xorijiy va mahalliy sayyohlarning xavfsizligi ta'minlangan holda oltin qazib olish konida tog' jinslarini portlatish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini uzoq masofadan, panorama oynali maydonchalarda turib kuzatish, shuningdek, mazkur hududda ular uchun yengil konstruksiyali dam olish maskanlari hamda qo'shimcha xizmat ko'rsatish obektlarini tashkil etish rejalashtirilgan.

O'zbekistonda sanoat turizmining asosiy yo'nalishlari

Yo'nalish	Misollar
Tog'-kon sanoati va qazib olish obyektlari	Navoiy viloyatidagi dunyoga mashhur Muruntov koni (oltin qazib olish), shuningdek, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati (OKMK) ochiq konlari
Energetika va GESlar	Mamlakatimizdagi yirik gidroelektr stansiyalari, masalan, Chirchiq-Bo'zsu GESlar kaskadi yoki Farg'ona vodiysidagi GESlar faoliyati bilan tanishish
Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati	O'zbekistonning meva-sabzavot, sharob va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari, zamonaviy agrosanoat majmualari va ipakchilik fabrikalariga sayohatlar
Xalq hunarmandchiligi va milliy ishlab chiqarish	Qo'qon shahridagi hunarmandchilik markazlari, Marg'ilon ipakchilik fabrikalari (masalan, "Yodgorlik" majmuasi) hamda Buxoro zardo'zlik ustaxonalari

Bu yo'nalishning ahamiyati shundaki Ma'rifiy va kasbiy maqsadlar orqali yoshlar va talabalar uchun ishlab chiqarish jarayonlarini o'z ko'zlari bilan ko'rish, kasb tanlashga yo'naltirish imkoniyati mavjud. Yana bir tarafdin Brendni tanitish - Mahalliy brendlar va mahsulotlarning ichki va tashqi bozordagi nufuzini oshirish. Ahamiyatli jihatlaridan yana biri hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish bilan Sanoat markazlaridan chekka hududlarda ham sayyohlik infratuzilmasi, mehmonxona va transport xizmatlarini rivojlantirishga turtki beradi.

Xulosa qilib aytganda Sanoat turizmi - sayyohlarga ishlab chiqarish korxonalari, zavodlar, konlar va yirik sanoat majmualarining faoliyati bilan tanishish imkonini beruvchi

zamonaviy turizm yoʻnalishidir. Oʻzbekiston boy tabiiy resurslari va yirik ishlab chiqarish salohiyati bilan ushbu yoʻnalishni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boros, Laxos; Martin, Zita; Pal, Viktor (2013). "Sanoat turizmi – tendentsiyalar va imkoniyatlar"
2. Otgaar, Aleksandr HJ; van den Berg, Arslon; Berger, Kristian; Feng, Reychel Xiang (2010). "Shaharlarda sanoat turizmini rivojlantirish"
3. Polyana S. S., Dokashenko L. DA. "Sanoat turizmining mohiyati va uning turlari" 1773-1776
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Sanoat_turizm
5. uzbekistan.travel/uz/v/sanoat-turizmi/